

ЎЗБЕКИСТОНДА ТУРИЗМНИНГ РИВОЖЛАНИШИ – ТУРКИЙ ДУНЁДА ҲАМКОРЛИКНИ МУСТАҲКАМЛАШ ОМИЛИ СИФАТИДА

Астанакулов Олим Таштемирович

Ўзбекистон, Тошкент Ўзбекистон халқаро ислом академияси “Ислом иқтисодиёти ва молияси, зиёрат туризми” кафедраси мудири и.ф.д., профессор

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0536-1214>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13896669>

Аннотация. Ушбу мақолада туркий дунёда ҳамкорликни кучайтириши омили сифатида Ўзбекистоннинг туризм салоҳияти кўриб чиқилди. Унда Ўзбекистон ва бошқа туркий тилли давлатлар ўртасидаги тарихий ва маданий алоқалар ўрганилиб, умумий мерос ва анъаналар ёритилган. Мақолада Ўзбекистон ўзининг туризм саноатини, айниқса, умумий маданий аҳамиятга эга бўлган соҳаларни ривожлантириши орқали туркий дунёда ўзаро тушуниши ва ҳамкорликни кучайтириши мумкинлиги таъкидланади. Бу иқтисодий алоқалар, маданий алмашинув дастурлари ва халқлар дипломатиясининг кучайишига олиб келиши мумкин. Мақоланинг якунида Ўзбекистоннинг сайёҳлик салоҳиятидан фойдаланиши ва кучлироқ, янада боғланган туркий дунёни тарғиб қилиши бўйича стратегиялар таклиф этилади.

Калим сўзлар: туризм, туркий дунё, маданий мерос, халқаро ҳамкорлик, иқтисодий ривожланиши.

Аннотация. В статье рассматривается туристический потенциал Узбекистана как фактор укрепления сотрудничества в тюркском мире. Изучаются исторические и культурные связи между Узбекистаном и другими тюркоязычными странами, освещаются общее наследие и традиции. Подчеркивается, что Узбекистан может способствовать усилению взаимопонимания и сотрудничества в тюркском мире, развивая туристическую индустрию, особенно в сферах, имеющих общее культурное значение. Это может привести к укреплению экономических связей, программ культурного обмена и народной дипломатии. В заключение статьи предлагаются стратегии по использованию туристического потенциала Узбекистана и продвижению более сплоченного тюркского мира.

Ключевые слова: туризм, Тюркский мир, культурное наследие, международное сотрудничество, экономическое развитие

Abstract. The article explores the tourism potential of Uzbekistan as a factor in strengthening cooperation within the Turkic world. It examines the historical and cultural ties between Uzbekistan and other Turkic-speaking countries, highlighting their shared heritage and traditions. The article emphasises that Uzbekistan can contribute to enhancing mutual understanding and cooperation in the Turkic world by developing its tourism industry, particularly in areas of common cultural significance. This can lead to stronger economic ties, cultural exchange programmes, and people-to-people diplomacy. The article concludes by proposing strategies for utilising Uzbekistan's tourism potential and promoting a more cohesive Turkic world.

Keywords: tourism, Turkic world, cultural heritage, international cooperation, economic development.

Ўзбекистон ўзининг бой маданий ва тарихий мероси билан туркий дунёда марказий ўринни эгаллайди. Қадимги “Ипак йўли”нинг марказида жойлашган мамлакат турли цивилизациялар, маданиятлар ва динлар чорраҳаси бўлиб хизмат қилган. Ўзбекистоннинг Самарқанд, Бухоро ва Хива каби шаҳарлари асрлар давомида Марказий Осиё ва бутун туркий дунёнинг сиёсий ва маданий манзарасини шакллантирган машҳур маданий-тарихий марказлардир. Ўзбекистон бўйлаб жойлашган меъморчилик дурдоналари ва ноёб қадимий обидалар туркий халқлар тарихи, санъати ва анъаналарига қизиқувчи сайёҳлар ва тадқиқотчиларни ўзига жалб этиб, мамлакатимизнинг муҳим маданият маркази сифатидаги мавқеини мустаҳкамламоқда.

Глобаллашув ва иқтисодий интеграция шароитида Ўзбекистонда туризм туркий тилли давлатлар ўртасидаги алоқаларни мустаҳкамлаш воситаси сифатида улкан салоҳиятга эга. Муштарак тарихий илдизлар, маданий анъаналар ва тилшунослик алоқалари туризм соҳасидаги ҳамкорликни кенгайтириш учун қулай шарт-шароитлар яратмоқда. Ўзбекистон ўзининг туризм индустриясидан туркий дунёда ўзаро тушуниш ва ҳамкорликни мустаҳкамлаш, иқтисодий алоқалар, маданий алмашинув дастурлари ва халқ дипломатиясини кучайтириш йўлида фойдаланиши мумкин [3].

Ўзбекистон маданий мерос обидаларига бой бўлиб, уларнинг аксарияти ЮНЕСКОнинг Бутунжаҳон мероси рўйхатига киритилган. Самарқанд, Бухоро ва Хива ўрта асрлар ислом меъморчилиги улуғворлигини намоён этувчи ноёб тарихий мажмуалар сифатида эътироф этилган. Бу масканлар, айниқса, туркий дунё давлатларидан келган сайёҳларнинг асосий диққатга сазовор жойларидан бири бўлиб, уларда ўзларининг муштарак тарихи ва маданий анъаналари аксини топади.

Ўзбекистонда сақланиб қолган Наврўз байрами, ҳунармандчилик ва миллий таомлар каби анъана ва урф-одатлар ҳам маданий алмашинувга, туркий халқларнинг қадимий урф-одатларини сақлашга қизиқувчи сайёҳларни ўзига жалб қилмоқда.

Тадқиқотимизнинг натижалари шуни кўрсатдики, учинчи минг йилликда кам вақт давомида энг кўп қониқишни таъминловчи сайёҳлик маҳсулотларига талаб юқори бўлади. Ўзбекистон туризмни ривожлантириш учун барча зарурий ресурсларга эга: қадимий-тарихий меъморчилик ёдгорликлари, халқ оғзаки ижоди намуналари, кўриқхоналар, тоғ ва сув туризми ва бошқалар мавжуд. Ўзбекистонда туризм иқтисодий ўсишнинг муҳим омили бўлиб, халқаро ва минтақавий алоқаларни, айниқса, Туркий дунёда ўзаро муносабатларни мустаҳкамлашда катта аҳамиятга эга. COVID-19 пандемияси туфайли юзага келган муваффақиятсизликларга қарамай, ушбу соҳа тикланиш ва янада ривожланиш сари илдамламоқда.

Пандемиядан олдин Ўзбекистон туризм саноати фаол ўсиш даврини бошидан кечираётган эди. 1-расм мамлакатга ташриф буюраётган халқаро сайёҳлар сони барқарор равишда ўсиб, мамлакатнинг туристик йўналиш сифатида жозибadorлиги ошиб бораётганини кўрсатади [3].

1-расм. 2016-2023 йиллар кесимида Ўзбекистонга ташриф буюрган сайёҳлар сони (минг киши) [6]

2016 йилдан 2023 йилгача бўлган даврдаги Ўзбекистонга ташриф буюрган сайёҳлар динамикасига этибор қаратадиган бўлсак, 2019 йилгача сайёҳлар сони барқарор ўсган, бу кўрсаткич максимал 6 748,5 минг кишига етган. Бу Самарқанд, Бухоро, Хива каби туристик йўналишлар инфратузилмасининг такомиллаштирилиши, тарғибот ишлари олиб борилиши натижасида мамлакатимизда туризм соҳаси барқарор ривожланаётганлигидан далолат беради.

2020 йилда 1504,1 минг сайёҳга кескин пасайиш кузатилди, бу COVID-19 пандемияси ва саёҳатга чекловлар жорий этилиши билан боғлиқ. Бироқ тикланиш 2021 йилда бошланиб, 2023 йилга келиб сайёҳлар сони деярли пандемиядан олдинги кўрсаткичларга қайтди ва 6632,8 мингга етди. Бу ўсиш ҳукуматнинг туризмни рағбатлантириш, жумладан, виза режимини соддалаштириш ва инфратузилмани ривожлантириш борасидаги муваффақиятли саъй-ҳаракатларини акс эттиради.

Ўзбекистон ҳукумати туризм соҳасини қўллаб-қувватлаш ва ривожлантиришда фаол иштирок этмоқда. Ҳукумат ташаббуслари туризм инфратузилмасини яхшилаш, виза тартиб-қоидаларини соддалаштириш ва мамлакатни халқаро миқёсда сайёҳлик йўналиши сифатида танитишга қаратилган. Сўнгги йилларда электрон виза тизими жорий этилиб, хорижлик сайёҳларнинг мамлакатимизга кириши янада осонлашди.

2019-2025 йилларда Ўзбекистон Республикасида туризм соҳасини ривожлантириш Концепциясида қуйидаги асосий вазифалар белгилаб берилди:

– **Ўзбекистонга ташриф буюрадиган хорижий туристлар сони кўпайтириш:** Концепциясида 2025 йилда 12 миллион сайёҳни жалб қилишни мақсад қилган;

– **хизмат сифатини яхшилаш:** туризм инфратузилмасини, жумладан, турар жой, транспорт ва туристик хизматларни яхшилашга эътибор қаратилмоқда;

– **иш ўринларини яратиш:** туризм сектори иқтисодий ўсишга ҳисса қўшадиган сезиларли миқдордаги янги иш ўринларини яратиши кутилмоқда.

COVID-19 пандемияси Ўзбекистон туризм соҳасига кучли салбий таъсир кўрсатди. 2020 йилда сайёҳлар сони 70 фоиздан кўпроққа камайди, бу эса иқтисодиёт учун катта йўқотишларга олиб келди. Бунинг натижасида ҳукумат томонидан соҳани қўллаб-қувватлаш бўйича қатор чора-тадбирлар амалга оширилди.

Ўзбекистон ҳукумати туризм соҳасини ҳимоялаш учун бир қатор чора-тадбирларни амалга оширди, жумладан, ички туризмни ривожлантириш, туристик компанияларни қўллаб-қувватлаш ва маркетинг кампаниялари орқали чет эллик сайёҳлар оқимини

рағбатлантириш ва транспортдан фойдаланиш имкониятларини яхшилаш ташаббусларини қўллаб-қувватлаш кабилар. Хавфсиз саёҳат муҳитини яратишга, жумладан, сайёҳлик объектлари учун санитария меъёрларини жорий этишга катта эътибор қаратди.

Туризм Ўзбекистон ва Туркий Давлатлар Ташкилотига (ТДТ) аъзо бошқа давлатлар ўртасидаги алоқаларни мустаҳкамлашда муҳим ўрин тутди. Туристлик оқимлар таҳлили шуни кўрсатадики, Ўзбекистон Озарбайжон, Қозоғистон, Туркия ва бошқа туркий мамлакатлардан келган сайёҳлар орасида машҳур йўналиш ҳисобланади.

Ўзбекистон ТДТ давлатларидан сайёҳларни жалб қилиш бўйича лойиҳа ва ташаббусларни фаол ривожлантирмоқда. Масалан, Туркия ва Қозоғистон билан “Буюк ипак йўли” каби қўшма сайёҳлик йўналишларини ривожлантириш бўйича шартномалар имзоланган [4]. Ушбу лойиҳалар маданий туризмни иқтисодий ҳамкорлик билан интеграциялашга қаратилган бўлиб, бу сайёҳлик алмашинувини янада ошириш учун замин яратади.

Туризм ҳам маданий дипломатиянинг муҳим қуроли бўлиб, халқлар ўртасидаги иқтисодий ва маданий алоқаларни мустаҳкамлашга ёрдам беради. Ўзбекистон ва ТДТ мамлакатлари ўртасидаги туризм соҳасидаги халқаро фестиваллар, форумлар ва алмашинув дастурлари каби қўшма лойиҳалар тажриба ва маданий кадриятлар алмашинуви учун платформалар яратади. Бундай тадбирлар туркий дунё халқлари ўртасида умумий маданий макон шаклланишига, дўстлик ришталарининг мустаҳкамланишига хизмат қилмоқда.

ТДТ доирасида ўзаро ҳамкорликнинг кучайиши фониди туризмни ривожлантириш бўйича умумий дастурларни ишлаб чиқиш зарурати пайдо бўлмоқда [5]. Истиқболли йўналишлар қаторида ягона туристик макон яратиш, туркий халқларнинг маданий меросини халқаро майдонда тарғиб қилиш ҳам бор. Бироқ инфратузилма ва логистика соҳасида жиддий муаммолар сақланиб қолмоқда [2]. Ўзбекистон ҳудудларида замонавий транспорт йўлакларини ва меҳмонхоналарнинг етишмаслиги кирувчи туризмнинг ўсишига тўсқинлик қилмоқда. Ушбу муаммоларни ҳал қилиш учун инфратузилмани ривожлантириш ва транспортдан фойдаланиш имкониятларини яхшилашга катта ҳажмдаги инвестициялар талаб этилади.

Самарқанд, Бухоро ва Хива туркий дунё учун маданий ва тарихий аҳамияти билан Ўзбекистоннинг туризмида муҳим ўрин тутди. Бу шаҳарлар ислом меъморчилиги ва илм-фанининг ноёб намуналарини тақдим этувчи муҳим маданий-маърифий туризм марказлари ҳисобланади. Машҳур Регистон ва Улғубек расадхонасига эга Самарқанд илмий ва маданий мерос маркази бўлиб хизмат қилади. Бухоро ўзининг тарихий Лаби-Ховуз мажмуасига эга бўлиб, қадимий анъаналар ва меъморчилик маркази ҳисобланади. Хива ўзининг ноёб мадраса ва қалъалари билан ўрта асрлар шаҳарсозлик ва мудофаа меъморчилиги намуналарини ифодалайди.

Бу шаҳарлар ўзининг бой тарихи ва маданий мероси туфайли маданий-маърифий туризмни ривожлантириш учун юқори салоҳиятга эга ва бу уларни тарих ва маданиятни ўрганишга интилаётган туркий мамлакатлардан келган сайёҳлар учун жозибатор қилади.

Ўзбекистонда анъанавий сайёҳлик йўналишларидан ташқари туризмнинг янги турларини ривожлантириш учун салмоқли салоҳият мавжуд. Экотуризм, жумладан, Қизилқум каби тоғ ва чўл ҳудудлари табиий ландшафтлар ва очиқ ҳавода сайр қилишга қизиқувчи сайёҳларни жалб қилиш учун муҳим йўналиш ҳисобланади. Шарқ табобатининг бой анъаналари ва термал булоқлар мавжудлигини ҳисобга олсак, тиббий ва

соғломлаштириш туризми ҳам салоҳиятга эга.

Туризм ялпи ички маҳсулот (ЯИМ) ва янги иш ўринлари яратишга сезиларли таъсир кўрсатадиган иқтисодиётнинг муҳим тармоғидир[1]. Ўзбекистонда туризм, айниқса, кейинги йилларда иқтисодий ўсишнинг асосий омилларидан бирига айланди. 1-жадвалда сўнгги беш йил ичида туризмнинг мамлакат ялпи ички маҳсулотига қўшган ҳиссаси тўғрисидаги маълумотлар келтирилган.

1-жадвал

Туризмнинг Ўзбекистон ялпи ички маҳсулотига қўшган ҳиссаси (миллиард АҚШ долларида) [6]

Йиллар	2018	2019	2020	2021	2022
Туризмнинг ЯИМга қўшган ҳиссаси	2,5	2,6	2,3	2,3	2,022

Жадвалдан кўриниб турибдики, 2018 йилдан 2022 йилгача бўлган даврда туризмнинг ЯИМга қўшган ҳиссаси жиддий ўзгаришларга эга бўлмади. 2018 ва 2019-йилларда кўрсаткич 2,5 фоиздан 2,6 фоизгача ўсди, бу эса соҳанинг барқарор ривожланаётганидан далолат беради. Бироқ 2020 йилда, COVID-19 пандемияси сабабли, туризмнинг улуши 2,3 фоизгача пасайди ва бу даража 2021 йилда ҳам сақланиб қолди. 2022 йилда эса туризмнинг ҳиссаси 2,022 фоизгача қисқарди.

COVID-19 пандемияси каби иқтисодий қийинчиликларга қарамай, туризмнинг Ўзбекистон ялпи ички маҳсулотига қўшаётган ҳиссаси барқарор. Бу мамлакат иқтисодий барқарорлигини мустаҳкамлашда туризм соҳасининг салмоқли салоҳиятидан далолат беради.

Туризмнинг ривожланиши меҳмонхона, ресторан, сайёҳлик агентликлари каби кичик бизнес субъектлари сонининг кўпайишига олиб келмоқда, бу эса тадбиркорлар учун янги имкониятлар яратиб, ҳудудларда иқтисодий фаолликни оширишга хизмат қилмоқда [3].

Туризмни ривожлантириш катта ижтимоий имтиёзларга эга [1]. Бу сайёҳлик даромадлари ва бандлик даражасини ошириш орқали аҳоли фаровонлигини яхшилашга хизмат қилмоқда. Самарқанд, Бухоро каби сайёҳлик марказларида аҳоли турмуш даражаси ижобий ўзгаргани, инфратузилма ва хизмат кўрсатиш соҳасига йўналтирилган инвестиция ҳисобидан маҳаллий аҳолининг турмуш шароити яхшилангани бунга мисолдир.

Хулоса қилиб айтганда, туризм Ўзбекистон иқтисодиёти ва ижтимоий соҳасига катта таъсир кўрсатиб, иқтисодий юксалиш, янги иш ўринлари яратиш, аҳоли фаровонлигини юксалтириш ва маданий меросни асраб-авайлашга хизмат қилмоқда. Бу жиҳатлар миллий барқарор ривожланиш стратегиясининг муҳим элементи сифатида туризм соҳасини янада ривожлантириш ва қўллаб-қувватлаш зарурлигидан далолат беради.

REFERENCES

1. Abdurakhmanova G. K. et al. Tourism 4.0: Opportunities for applying industry 4.0 technologies in tourism //Proceedings of the 6th International Conference on Future Networks & Distributed Systems. – 2022. – С. 33-38.
2. Абдуллаев Ш. Узбекистан в Тюркском совете: общность интересов, возможности и потенциал сотрудничества //Халқаро муносабатлар. – 2019. – №. 2.
3. Астанакулов О., Сохибова М. Развитие международной гостиничной системы в условиях глобализации мировой экономики //Общество и инновации. – 2022. – Т. 3. –

- №. 1. – С. 49-56.
4. Кадырова Р. Стратегическое партнерство Узбекистана с организацией тюркских государств (на примере сотрудничества с турцией) //Acta NUUz. – 2024. – Т. 1. – №. 1.1. 1. – С. 10-13.
 5. Нурматова С.Ш. Анализ и изучение маркетинга, и продвижение туристического продукта Турции, а также общие рекомендации по применению опыта туризма Турции в Узбекистане //Scientific Impulse. – 2023. – Т. 1. – №. 6. – С. 701-709.
 6. <https://stat.uz/uz/> (Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги статистика агентлиги)